

**STATIK VA DINAMIK XOTIRA UNING TURLARI VA ASOSIY
VAZIFALARI****Negmatova Nilufar Ergash qizi**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Iqtisodiyot va menejment fakulteti axborot-kommunikatsiya texnologiyalari fakulteti 3-bosqich talabasi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Universiteti Qarshi filiali 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7687937>

Annotatsiya: Ushbu maqolada statik va dinamik xotira turlari va ularning vazifalari hamda imkoniyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari maqolada xotira turlariga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: xotira, xotira qurilmasi, murojaat, xotira elementa, xotira' bloki, boshqarish sxemalari, statik xotira elementi, dinamik xotira elementa, xotira mikrosxemasi, doimiy xotira qurilma, boglovchi element.

Asosiy xotira – kompyuterning dasturlar va ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangan komponentidir. Xotira ma'lum bir uzunlikka ega bo'lgan axborotlarni saqlovchi yacheykalardan iborat bo'ladi. Hozirgi kompyuterlarning xotirasi 8-bitli, ya'ni bir baytli yacheykalardan iborat bo'lib, xotiraga ana shu baytlarning adreslari orqali murojaat qilinadi. Baytlarni guruhlariga birlashtirilib so'zlar (rus tilida – слово) hosil qilinadi. 1, 2, 4 va 8 baytli, ya'ni 8, 16, 32 va 64bitli yoki razryadli so'z uzunliklariga ega kompyuterlar mavjud [1,5,11]. Ushbu qo'llanmada kompyuter xotirasining so'z uzunliklarini, protsessorlar ichki registrilarining uzunliklarini ifodalashda va boshqa holatlarda razryad iborasi qo'llanilgan.

Ushbu asosiy xotirada yacheykalar adreslarining qiymati 0000 dan FFFF gacha o'zgarishi mumkin. Asosiy xotiraning umumiy hajmi 64 Kbayt (FFFF – 16 bit, $2^{16}=65536$ bayt). Hozirda bunday hajmli xotiralar – o'rnatiladigan kompyuterlarda, ya'ni kontrollerlarda ishlatilmoqda. Odatda asosiy xotira adreslari 16-lik sanoq sistemasida ifodalanadi. So'z uzunligi 32-razryadga teng bo'lgan asosiy xotira tasvirlangan. Bunday so'z uzunligiga ega xotiralar, Pentium protsessorlari o'rnatilgan kompyuterlarda ishlatilmoqda. Ularda yacheykalarining adreslari 0000 0000 dan FFFF FFFF gacha o'zgarishi mumkin. Xotiraning umumiy hajmi 4 Gbayt (FFFF FFFF – 32 bit, $2^{32}= 4294967296$ bayt). So'z uzunligi 32-razryadli xotiralarda baytlar o'ngdan chapga yoki chapdan o'ngga qarab joylashtirilishi mumkin. Pentium protsessorli kompyuterlardagi kabi, baytlar o'ngdan chapga qarab joylashtirilgan. Bu baytlarni teskari tartibda joylashtirish deb ataladi (rus tilida – обратный порядок следования байтов).

Baytlar to'g'ri tartibda joylashtirilgan xotira chizmasi keltirilgan. Bu xildagi xotira baytlar to'g'ri tartibda joylashtirilgan xotira deb ataladi (rus tilida – прямой порядок следования байтов) va u SPARC oilasiga mansub protsessorlarga ega bo'lgan serverlarda ishlatiladi.

Buyruqlarni xotiradan o'qish misolida, xotiraga murojaat qilish qanday amalga oshirilishini ko'rib chiqamiz. Asosiy xotiraga murojaat qilish jarayoni ko'rsatilgan. Protsessorning IP (Instruction Pointer) yoki PC (Program Counter) deb nomlanuvchi registri, tartib bo'yicha bajarilishi kerak bo'lgan buyruq adresini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Ushbu registr buyruqlar sanagichi yoki buyruqlar ko'rsatgichi deb nomlanadi. PC registrida yozilgan adres, ya'ni navbatdagi bajarilishi kerak bo'lgan buyruqning adresi, protsessorning adres shinasida asosiy xotira bilan bog'lanuvchi porti – adres registri orqali xotiraning, xotira adresi registriga uzatiladi. Shundan so'ng xotiraning ma'lumotlar registriga ushbu adres bo'yicha yozilgan ma'lumot chiqariladi. Bu ma'lumot, ma'lumotlar shinasida orqali protsessorning registraridan biriga, masalan akkumulyatorga, ya'ni A registriga kelib tushadi.

Zamonaviy kompyuterlarda asosiy xotiraga murojaat qilishning ikki xil rejimi mavjud:

1. Real rejim – 1 Mbayt gacha bo'lgan asosiy xotira uchun, bu rejim kompyuter MS DOS operatsion tizimida ishlagan paytida qo'llanilgan. Hozirda bu, MS DOS operatsion tizimini emulyatsiya qilishda ishlatiladi.
2. Himoyalangan rejim – xotira hajmi 1 Mbaytdan ko'p bo'lgan holda, ya'ni bu kompyuterlar Windows operatsion tizimida ishlay boshlagandan buyon qo'llanilgan rejim hisoblanadi.

Real rejimda xotiraga murojaat qilish segmentlarga murojaat qilish orqali, himoyalangan rejimda esa, sahifalarga murojaat qilish orqali amalga oshiriladi. Bitta segmentning hajmi – 64 Kbayt, sahifaning hajmi esa – 4 Kbaytga ega bo'ladi. Protsessorlar har doim xotiraga nisbatan tez ishlagan. Protsessorlar ham, xotira ham parallel ravishda takomillashtirilib kelinmoqda. Konveyerli va superskalyar arxitekturali, unumdorligi juda katta bo'lgan protsessorlar ishlab chiqarilmoqda. Xotira qurilmalarini ishlab chiqaruvchilar esa birinchi galda, uning hajmini oshirishga harakat qilmoqdalar, tezkorligini emas. Shuning uchun ham protsessorlar va xotiralarning ishlash tezliklari orasidagi farq yana ham kattalashmoqda. Tezliklarning bunday farqlari tufayli, protsessor xotiraga unga kerakli so'zni o'qib olish uchun murojaat qilganida, bir nechta mashina sikllarini bekor o'tkazib yuborishiga to'g'ri kelayapti. Xotira protsessorga nisbatan

qanchalik sekin ishlasa, shunchalik ko'proq sikllar davomida protsessor uni kutib turishi kerak bo'layapti. Bu muammoni hal qilishning bir nechta yo'llari mavjud ekan. Shulardan biri, uncha katta bo'lmagan hajmga ega, ammo nisbatan ancha tez ishlaydigan, protsessor bilan asosiy xotira orasida joylashgan xotiradan foydalanish ekan. Bunday xotira kesh-xotira deb ataladi («cacher» – fransuz tilida

«yashirish» degan so'zni anglatadi). Kesh-xotirada dastur tomonidan ko'p ishlatiladigan so'zlar yoki asosiy xotiraning ma'lum bir qismi saqlanadi. Asosiy xotiraning bu qismi, o'sha paytda ishlayotgan dastur tomonidan ko'proq foydalanilishi mumkin bo'lgan qismi bo'ladi. Bu lokallik tamoili deb ataladi (rus tilida – принцип локальности).

2.6-rasm. Kesh-xotira joylashgan o'rni.

Buyruqlar va ma'lumotlarni qanday saqlanishiga qarab kesh-xotiraning ikki xili mavjud. Buyruqlar ham, ma'lumotlar ham birgalikda saqlanadigan kesh-xotira birlashtirilgan kesh-xotira deb ataladi (rus tilida - объединенная кэш-память). Buyruqlar alohida, ma'lumotlar alohida saqlanadigan kesh-xotira esa alohida ajratilgan kesh-xotira deb ataladi (rus tilida – разделенная кэш-память). Hozirgi kompyuterlarda ko'proq alohida ajratilgan kesh-xotiradan foydalanilmoqda Keshxotirani qo'llashning – bir, ikki va uch sathli variantlari mavjud. Uch sathli kesh-xotiraga ega bo'lgan tizim keltirilgan. Birinchi sath kesh-xotirasi (L1) markaziy protsessor ichida joylashgan bo'lib, u buyruqlar uchun (L1-I) va ma'lumotlar uchun (L1-D) mo'ljallangan odatda 16 dan 64 Kbayt gacha hajmga ega bo'lgan alohida ajratilgan kesh-xotiradan iboratdir. Protsessor yonida u bilan bitta blokda joylashgan ikkinchi sath kesh-xotirasi (L2) esa, 512 Kbayt dan 1 Mbayt gacha hajmga ega bo'lishi mumkin bo'lgan, buyruqlar ham, ma'lumotlar ham birgalikda saqlanadigan, birlashtirilgan kesh-xotiradan iborat bo'ladi.

Uchinchi sath kesh-xotirasi protsessor joylashgan plataga o'rnatilgan bo'lib, u bir necha megabayt hajmga ega bo'lgan statik tezkor xotira qurilmasidan (TXQ) iborat bo'ladi (rus tilida – статическое оперативное запоминающее устройство – ОЗУ).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Uch sathi kesh-xotiraga ega tizim.

Statik TXQ dinamik TXQ dan ancha tez ishlaydi. Qoida bo'yicha birinchi sath kesh-xotirasidagi barcha ma'lumotlar, ikkinchi sath kesh-xotirasida, ikkinchi sath kesh-xotirasining barcha ma'lumotlari esa, uchinchi sath kesh-xotirasida ham yozilgan bo'ladi. Kesh-xotiraning bir necha xillari mavjud: to'g'ridan-to'g'ri akslantiriluvchi kesh-xotira (rus tilida – кэш-память прямого отображения) va assotsiativ kesh-xotira. Xotira modullarini yig'ish va ularning xillari. Hozirda xotira mikroshemalari, odatda 8 ta yoki 16 tali guruhlarga birlashtirilib bitta kichikroq plataga o'rnatilgan holda ishlab chiqarilmoqda va sotilmoqda. Bunday platalar xotira modullari deb ataladi.

Tezkor xotira modullari.

Xotira modullarining quyidagi xillari mavjud: - SIMM (Single Inline Memory Module) – ulanish nuqtalari bir tomonda joylashtirilgan xotira modullari

(rus tilida – модуль памяти с односторонним расположением выводов);

- DIMM (Dual Inline Memory Module – ulanish nuqtalari ikki tomonda joylashtirilgan xotira modullari (rus tilida – модуль памяти с двухсторонним расположением выводов).

SIMM platalarda bir tomonda joylashtirilgan ulanish nuqtalariga (kontaktlarga) ega bo'lib, bunday modullarda bir taktli siklda ma'lumotlarni uzatish tezligi 32 bitni tashkil qiladi.

DIMM platalari esa ikki tomonda joylashgan, har birida 84 tadan, jami 168 ta ulanish nuqtasiga ega. Ushbu xildagi modullarda bir taktli siklda ma'lumotlarni uzatish tezligi 64 bitni tashkil qiladi, ya'ni avvalgisidan ikki barobar tezkorroq.

Avvalgi SIMM va DIMM modullari tarkibida, har biri 256 Mbit (32 Mbayt) hajmga ega 8 ta mikrosxema o'rnatilgan bo'lar edi. Bitta xotira modulining umumiy hajmi 256 Mbayt ga teng bo'lib, 1 Gbayt xotiraga ega bo'lish uchun to'rtta ana shunday modulni asosiy plataga o'rnatish kerak bo'lar edi. Keyinchalik esa hajmi ikki barobar katta bo'lgan xotira modullari ham ishlab chiqarila boshlandi.

Raqamli mantiqiy sathda xotiraning tuzilishi va uni tashkil qiluvchi asosiy qismlari. 2.9 - 2.15 rasmlarda raqamli mantiqiy sathda xotiraning qanday tuzilganligini va u qanday tashkil etuvchi asosiy qismlardan iborat ekanligini ko'rsatuvchi chizmalar keltirilgan. Tasvirlangan sxema SRilgak (rus tilida - защелка) deb ataladi. U ikkita kirishga ega: S (Setting - o'rnatish) va R (Resetting - olib tashlash). Unda doimo bir-biriga teskari qiymatlarni qabul qiluvchi ikkita chiqish signallari mavjud Q i .

SR-ilgak. НЕ-ИЛИ ilgagi 0 holatda (a); НЕ-ИЛИ ilgagi 1 holatda (б);

НЕ-ИЛИ funksiyasining haqiqat jadvali (в).

2.10-rasm. Sinxron SR va D-ilgaklar.

2.11-rasm. D-trigger.

2.12-rasm. D-ilgaklar va D-triggerlar.

2.13-rasm. 8-razryadli registr (mikrosxemasi).

Tezkor va doimiy xotira qurilmalari. Ko‘rib chiqilgan xotiralarning barcha xillari bitta umumiy xususiyatga ega: ularda axborotni ham yozish, ham o‘qish ikoniyatlarini mavjud. Bunday xotira tezkor xotira qurilmasi (TXQ) deb ataladi (Random Access Memory – RAM, rus tilida - оперативное запоминающее устройство – ОЗУ). Tezkor xotira qurilmasining ikki xili mavjud:

1. Statik TXQ (Static RAM - SRAM). Bu xildagi xotira D-triggerlar asosida quriladi. Statik TXQsida axborot, unga manba ulangan vaqt davomida saqlanadi: bu vaqtning davomiyligi – sekundlarga, minutlarga, soatlarga va kunlarga ham teng bo‘lishi mumkin. Statik TXQ juda tez ishlaydi, unga murojaat qilish vaqti bir necha nanosekundlarga teng bo‘lishi mumkin. Shu sababli statik TXQ, ko‘pincha ikkinchi sath kesh-xotirasi sifatida ishlatilmoqda.

2. Dinamik TXQ (Dynamic RAM – DRAM). Bu xildagi xotirani qurishda triggerlar ishlatilmaydi. Dinamik TXQ tranzistorlar va juda kichik kondensatorlardan qurilgan, yacheykalar to‘plamidan iborat bo‘ladi. Kondensatorlar zaryadlangan va zaryadlanmagan holatlarda bo‘lishi mumkin, bu hol 1 va 0 ni saqlash imkonini beradi. Kondensatorda zaryad yo‘qolishi mumkin bo‘lganligi sababli, bu xildagi xotirada ma’lumotlar yo‘qolib ketmasligi uchun har bir bit, vaqti-vaqti bilan qayta zaryadlanib turishi kerak bo‘ladi. Dinamik TXQda bir bit axborotni saqlash uchun 1-ta tranzistor va 1-ta kondensator kerak bo‘ladi. Statik TXQda esa bir bit axborotni saqlash uchun kamida 6-ta tranzistor kerak bo‘ladi. Shuning uchun asosiy xotira deyarli har doim dinamik TXQ asosida quriladi. Dinamik TXQ, statik TXQga nisbatan ancha sekin ishlaydi. Dinamik TXQning bir necha xillari mavjud:

- FPM (Fast Page Mode) – tezkor sahifalar rejimiga ega dinamik xotira (rus tilida - быстрый постраничный режим);
- EDO (Extended Data Output) – ulanish nuqtalarining imkoniyatlari kengaytirilgan dinamik xotira – (rus tilida – память с расширенными возможностями вывода);
- DRAM, SDRAM (Synchronous RAM) – sinxron dinamik TXQlari (rus

tilida – синхронное динамическое ОЗУ);

- DDR (Double Data Rate) – ma'lumotlarni ikki karra tez uzata oluvchi (rus tilida

– передача данных с двойной скоростью).

Doimiy xotira qurilmalari. Elektr manbai uzilganda ham ma'lumotlarni saqlay oladigan xotira – doimiy xotira qurilmasi (DXQ) deb ataladi (ROM – Read-Only Memory, rus tilida – постоянное запоминающее устройство - ПЗУ). Odatda doimiy xotira qurilmalaridagi axborotni o'zgartirish yoki o'chirib tashlash mumkin emas. Ammo hozirda DXQni ishlab chiqarish paytidagina emas, balki uni qo'llashdan avval, ya'ni uni ishlatish paytida ham axborotni yozish mumkin bo'lgan va axborotni o'chirib yozish mumkin bo'lgan doimiy xotira qurilmalari ham ishlab chiqilgan. Ular quyidagicha nomlanadilar:

- PROM (Programmable ROM) – programmalanadigan doimiy xotira qurilmasi

(rus tilida – программируемые ПЗУ).

- EPROM (Erasable PROM) – axborotni o'chirish va qayta yozish mumkin bo'lgan programmalanadigan doimiy xotira qurilmasi (rus tilida – стираемое программируемое ПЗУ);

EEPROM (Electrically EPROM) – axborotni elektron tarzda o'chirish va yozish mumkin bo'lgan programmalanadigan doimiy xotira qurilmasi (rus tilida – электронно-перепрограммируемое ПЗУ); - flesh-xotira.

1. Xotirlovchi qurilma (XQ) yoki xotira raqam kodida ifodalangan axborotni qabul qilish, saqlash va talab qilinganida uzatishga mo'ljallangan texnik vositalar majmuidir. "Xotirlovchi qurilma" atamasi uning qurilish printsipini ta'kidlash lozimligida qo'llanilsa, "xotira" atamasi u bajaradigan vazifalariga e'tiborni qaratishda ishlatiladi.

Odatda qabul qilish va uzatishni mos holda *yozish va o'qish* deb yuritiladi. Yozishni va o'qishni umumiy atama XQga *murojaat* deb ham atashadi.

Axborotni saqlash uchun har xil fizik muhitlardan foydalaniladi. Axborot birligini saqlashga mo'ljallangan fizik muxit elementi *xotira elementi* (XE) deb yuritiladi. Xotira elementlari ma'lum uzunlikdagi mashina so'zini saqlovchi *xotira yacheykasiga* (XYa) birlashtiriladi. Xotira yacheykasiga joylashtirish mumkin bo'lgan bitlar soni xotira xonasini belgilaydi. Xotira yacheykalari xotira blokiga (XB) birlashtiriladi. Murojaat berilgan adres bo'yicha XBdagi kerakli yacheykani qidirib topib, unga axborotni yozishni yoki undan axborotni o'qishni bajara oladigan *boshqaruvchi sxemalar* yordamida amalga oshiriladi. Bitta yoki bir nechta bir xil xotira bloki hamda adresni qabul qiluvchi bitga umumiy

kanaldan hamda mashina so'zlarini qabul qiluvchi va uzatuvchi bir xil kanallardan iborat boshqaruvchi sxemalar xotira qurilmasini tashkil etadi.

Xotira qurilmasining sifati va biror kompyuterda yoki kompyuter tizimida ishlatilishining maqsadga muvofiqligi qator parametrlar bilan belgilanadi. Bu parametrlarning ichida eng muhimlari xajm va tezkorlik.

XQ *xajmi* unda bir vaqtda saqlanishi mumkin bo'lgan axborot birliklarining eng katta soni orqali aniqlanadi. Xajm bitlarda, baytlarda (8 bit q 1 bayt), kilobaytlarda (2^{10} bayt q 1 Kbayt), megabaytlarda (2^{10} Kbaytq 1 Mbayt), gigabaytlarda (2^{10} Mbaytq 1 Gbayt), pentabaytlarda (2^{10} Gbayt q 1 Pbayt), eksobaytlarda (2^{10} Pbayt q 1Ebayt), zetabaytlarda (2^{10} Ebayt q 1 Zbayt), yotabaytlarda (2^{10} Zbayt q Shbayt) ifodalanadi.

XQ tezkorligini murojaat vaqti va to'la sikl vaqti orqali ifodalash qulay hisoblanadi. Murojaat vaqti XQga kerakli yacheyka adresini yuborish paytidan XK chiqish yo'lida bu yacheykada saqlangan sonni olish paytigacha (o'qishda) bo'lgan vaqt oralig'idan iborat.

Sikl vaqti ketma-ket murojaatlar orasidagi joiz vaqt orqali o'lchanadi.

Ushbu parametrlarni bitta xotira qurilmasi xududida qanoatlantirish mumkin emas, chunki xajm oshishi bilan tezkorlik pasayadi va aksincha. shy sababli, kompyuter xotirasida kurilish printsiplari va xarakteristikalari bir-biridan farqlanuvchi turli xil XKlari ishlatiladi.

2. Katta integral sxemalar (BIS) texnologiyasidagi yutuqlar istiqbolli yarimo'tkazgich XQ larni yaratishga imkon berdi. Amalda eng keng tarqalgan yarimo'tkazgich xotipa qurilmalaridan bipolyar va unipolyar (MDP) tranzistorlarda qurilgan XQlarni ko'rsatish mumkin.

Axborot kodlarini saqlash usuli bo'yicha statik va dinamik xotira elementlari (xotira qurilmalari) farklanadi. Statik xotira elementida axborot o'zgarmay saklansa, dinamik xotira elementida axborot saklanish vaqti chegaralangan va vaqti-vaqti bilan axborotni tiklash kerak buladi.

Bipolyar tranzistorlarda qurilgan statik xotira elementida ikkita emitterli T_1 va T_2 tranzistorlar hamda R_1 va R_2 rezistorlar ishlatiladi. Tranzistorlarning pastki emitgerlari adres shinasiga (ASh), yuqori emitterlari esa mos holda "0" va «1» xona shinalariga (XSh.0 va XSh.1)ga ulangan.

Axborotni yozish AShga musbat kutbli, XSh.0 va XSh.1xona shinalariga esa yoziladigan axborotga qarab mos holda musbat yoki manfiy kutbli signallarni bir vaqtda berish orqali amalga oshiriladi, "0" ni yozganda XSh.0 shinasiga manfiy kutbli, XSh.1 shinasiga esa musbat kutbli signal beriladi. Bu vaqtda T_1 tranzistor ochiladi va tok E_1 emitter orqali XSh.0 shinasiga oqadi. "1" ni yozganda XSh.1

shinasiga manfiy kutbli, XSh.0 shinasiga esa musbat qutbli signal beriladi. Natijada T_2 tranzistor ochiladi tok E_3 emitter orqali XSh.1 shinasiga oqadi. Axborotni saklash rejimida xona shinalaridagi potentsial adres shinasidagi potentsialdan ancha katta bo'ladi. Shuning uchun saqlash toki ASHga ulangan tranzistorning emitteri orqali (saqlanuvchi kodga bog'liq holda E_2 yoki E_4 emitter orqali) oqadi.

Statik xotira elementi sxemasi a) va axborotni yozish va o'qish jarayonlarining vaqt diagrammasi b).

Axborotni o'qish rejimida ASHga xona shinalaridagi potentsialdan katta bo'lgan musbat qutbli signal beriladi. Natijada saqlash rejimida E_2 yoki E_4 emitterlar orqali ASHga okayotgan tokning hammasi E_1 yoki E_3 emitterlar yordamida mos xona shinalariga ulanadi va chiqish yo'li signali sifatida ishlatiladi. Adres shinasidagi signal tugashi bilanok tranzistor yana ASHga ulanadi, ya'ni o'qishdan so'ng axborot o'chirilmaydi. "b"da axborotni yozish va o'qish jarayonlarining vaqt bo'yicha diagrammasi keltirilgan.

Bipolyar tranzistorlarda qurilgan XQlar unipolyar tranzistorlarda qurilgan XQlarga nisbatan katta tezkorlikka ega. Ammo bu xil XQlarda axborot joylashish zichligi kam, iste'mol quvvati katta. Undan tashkari bipolyar tranzistorlarda xotira elementini qurish texnologiyasining murakkabligi xotirlovchi qurilma narxining oshishiga olib keladi.

Unipolyar (MDP) tranzistorda qurilgan dinamik xotira elementida (12.2-rasm "a") bitta adres va bitga xona shinasi mavjud. Ikkalasi o'qishda ham, yozishla xam ishlatiladi. Axborotni xotirlash vazifasini ondensator o'gaydi. «1»ni yozish uchun adres shinasi ASHga manfiy qutbli, xona shinasi XShga esa musbat kutbli signal beriladi. Natijada tranzistor T ochiladi va kondensator C xona shinasidagi potentsial kattaligigacha zaryadlanadi. "0"ni yozganda xona shinasiga musbat kutbli signal berilmaydi, ya'ni tranzistor T berk bo'ladi va kondensator S zaryadlanmaydi. Axborotni o'qishda adres shinasiga manfiy kutbli signal beriladi, natijada xotirlash kondensatoridagi zaryad xona shinasiga uzatiladi.

Ikki tranzistorli xotira elementida yozish va o'qish uchun alohida shinalar mavjud. Bu sxemada ham o'qishdan so'ng axborot o'chiriladi.

Uch tranzistorli xotira elementida T_1 tranzistor yozish, T_3 tranzistor esa o'qish uchun ishlatiladi. Axborotni yozishda S kondensator xona shina kuchlanishining kattaligigacha zaryadlanadi. Yozilayotgan axborotga karab T_2 tranzistor ochiq («1» yozilganida) yoki yopiq ("0" yozilganida) bo'ladi. Axborot o'qilganida, T_2 tranzistor ochiq bo'lganida T_2 , T_3 tranzistorlar zanjirida tok bo'ladi, T_2 tranzistor yopiq bo'lganida esa bu zanjirda tok bulmaydi.

To'rt tranzistorli xotira elementida T_1 , T_2 tranzistorlar statik triggerdagidek ulangan bo'lsada, ularning yuklama qarshiliklari bo'lmaganligi sababli, element dinamik hisoblanadi. Axborotni yozishda ares shinasiga musbat kutbli, mos xona shinasiga esa manfiy kutbli signal beriladi. Natijada T_3 yoki T_4 tranzistorlar ochiladi va axborot XSh0 yoki XSh1dan kiritiladi. Axborot S_1 , S_2 kondensatorning birida saqlanadi. Axborotni o'qishda adres shinasiga musbat kutbli signal beriladi va o'qilgan tok T_3 yoki T_4 tranzistor orqali xona shinasiga uzatildi.

Amalda uch tranzistorli xotira elementa ko'llaniladi chunki bir va ikki tranzistorli xoti elementlari juda kichik xotirlash sig'imiga ega bo'lsa to'rt tranzistorli xotira elementining o'lchami katta.

Unipolyar tranzistorlarda qurilgan XQlarda axborotning joylashish zichligi katta, iste'mol kuvvati kam. Undan tashkari unipolyar tranzistorlarda xotira elementini qurish texnologiyasining soddaligi, xotirlovchi qurilma narxining arzonlashishiga olib keladi. Unipolyar tranzistorlarda qurilgan XQlarning tezkorligi bipolyar tranzistorlarda qurilgan XQlarga nisbatan kichik.

Dinamik xotira elementi sxemalari.

Ta'kidlash lozimki, unipolyar tranzistorlar asosida statik xotira elementini qurish mumkin.

3. Yarimo'tkazgich xotira qurilmalarini loyihalashda aloxida xotira elementlari bilan emas, balki integral xotira mikrosxemalari bilan ish ko'riladi.

Xotira mikrosxemasi ma'lum bir tarzda xotira matritsasiga birlashtirilgan boshqaruvchi sxemalarga ega bo'lgan (yoki ega bo'lmagan) xotira elementlaridan tashkil topgan tugal konstruktiv birlikdir.

Yarimo'tkazgich xotira elementlari (XE) xotira mikrosxemalariga 3D, -2D va shakli o'zgartirgan 2D (D inglizcha *Dimensional* - o'lcham so'zidan olingan) tizimlari bo'yicha birlashtirishlari mumkin.

3D tizimida har bir xotira elementi x_i - va y_i adres shinalarining kesishgan joyida joylashtirilib, kerakli xotira elementini tanlash shu shinalarda signallarning muvofiqligi bo'yicha amalga oshiriladi.

3D tizimi bo'yicha xotira elementlarini xotira mikrosxemasiga birlashtirish.

Axborotni yozish uchun masalan, XE₁ xotira elementiga, x_i va n_i adres shinalarini kuzgatih yozilayotgan kodga qarab, Yoz1, yoki Yoz0 shinasiga signal berish lozim. Axborotni o'qishda faqat adres shinalarini qo'zg'atish kifoya. O'qishdan so'ng axborot o'chirilmaydi.

2D tizimli xoti mikrosxemasi to'rt xonali to'rtta so'zni saqlahga mo'ljallangan. Har bir adres shinasi bir qatordagi xotira elementlarini birlashtiradi. Har bir xona shinasi barcha to'rtta so'zning nomdosh xonalarini birlashtiradi. Yozishga ruxsat beruvchi shina barcha so'zning barcha xonasiga umumiy. Masalan, ASh2 adres bo'yicha so'zni yozish uchun ASh shinasi tanlash, 1...4 kirish yo'llariga to'rt xonali so'zni berish hamda yozishga ruxsat beruvchi shinani qo'zg'atish lozim. Axborot o'qish tanlangan adres bo'yicha murojaatda bajariladi va o'qishdan so'ng axborot o'chirilmaydi. Shakli o'zgargan 2D tizimida adres shinasi bir kancha so'zning xotira elementlarini birlashtiradi.

2D tizimi bo'yicha xotira elementlarini xotira mikrosxemasiga birlashtirish.

Yuqorida ko'rilgan XQ xillari kompyuterda hisoblash jarayonida uzgaruvchi asosiy axborotni saqlash uchun ishlatiladi va operativ xotira qurilmasi (OXQ), inglizcha RAM (*Random Access Memory*) deb ataladi. Ularda yozilgan axborot manba uzilishi bilan o'chiriladi.

4. Doimiy xotira qurilmalari (DXQ), ruscha ПЗУ, inglizcha ROM (*Read Only Memory*) - faqat o'qiladigan xotira deb shunday xotirlovchi qurilmalarga aytiladiki, U XK larning ishlashi jarayonida undan faqat oldindan yozib ko'yilgan axborot o'qiladi. DXQlarga axborot oldindan, kompyuterda masala echishdan avval, ba'zida hatto DXQ yasalganda yoziladi va masala echish jarayonida o'zgarmaydi. Boshqacha aytganda, DXQlar faqat axborotni o'qish rejimida ishlatiladi, ya'ni DXQ kirish yo'li axboroti (adres) bilan uning chiqish yo'li axboroti (o'qilgan so'z) o'rtasida bir ma'noli muvofiqlik mavjud.

DXQning xotira bloki odatda 2D tizim bo'yicha tashkil qilinib tugunlarida bog'lovchi elementlar (BE) joylashgan matritsadan iborat. BEning borlishi «1» kodiga, yo'qligi esa "0" kodiga mos keladi. DXQga murojaat vaqtida adres simiga (vertikal simga) signal beriladi. Chiqish yo'li signallari tanlangan adres simi bilan bog'lovchi elementlar yordamida ulangan xona simlarida (gorizontal simlarda) paydo bo'ladi.

Doimiy xotira mikrosxemalari quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- DXQ yoki PZU yoki ROM (*Read Only Memory*) -bir marta, uni

tayyorlovchi korxonada dasturlanadi va niqobli deb yuritiladi;

- dasturlanuvchi doimiy xotira qurilmalari yoki ППЗУ yoki PROM (*Programmable ROM*) -foydalanuvchi tomonidan bir marta elektr usuli bilan dasturlanadi;
- ultrabinafsha nur yordamida o'chirishli elektr usuli bilan yozishli doimiy xotira qurilmalari yoki ППЗУ -Uf yoki EPROM (*Erasable PROM*);
- elektr usuli bilan ko'p marota dasturlanadigan va o'chiriladigan doimiy xotira qurilmalari yoki ППЗУ-ЭС yoki EEPROM (*Electrisal EPROM*).

ROM va PROM mikrosxemalarda bog'lovchi sifatida diodlar, bipolyar va unipolyar tranzistorlar ishlatiladi.

Niqob yordamida dasturlanuvchi DXQlar faqat bir marta, uni tayyorlovchi korxonada maxsus fotoshablonlar yordamida dasturlanadi.

Diod DXQ eng sodda DXQ hisoblanadi. Kerakli so'zni tanlash mos adres simiga past satxli signal berib bajariladi. Bunda tanlangan so'z adresining simini xona simlari bilan bog'lovchi diodlar qarshiligi kichik bo'ladi va mos xona simlarida "0" signallarni akslantiruvchi past sathli kuchlanish hosil bo'ladi. Agar bog'lanish nuqtasida diod bo'lmasa, R rezistor orqali tok o'tmaydi va mos xona simida «1» signali paydo bo'ladi.

Bipolyar tranzistor-larda qurilgan DXQning matritsasiga axborotni yozish so'z adresi simi bilan tranzistor bazasi (yoki chiqish yo'li simi bilan tranzistor emitteri) ulanishini yo'qotish yo'li bilan amalga oshiriladi. Axborotni o'qish esa mos so'z adresi simiga kuchlanish berish orqali bajariladi.

Foydalanuvchi tomonidan dasturlanuvchi DXKlarda axborot foydalanuvchi tomonidan maxsus dasturlash pulti yordamida yoziladi. Bu xildagi DXKlar diod matritsalarini yoki bipolyar tranzistor matritsalarini asosida yuqorida ko'rilgan niqob yordamida dasturlanuvchi DXKlarning ishlashi quriladi. Foydalanuvchi tomonidan dasturlanuvchi DXQlarning ishlashi bipolyar tranzistorlarning baza-emitter o'tishi bilan yoki diodlarning $r-n$ utishi bilan ketma-ket erituvchan kashak (EK) larni ulashga asoslangan. Foydalanuvchi tomonidan dasturlanuvchi DXQlarning xotira elementlari tasvirlangan.

Qayta dasturlanuvchi DXKlarda zaruriyat tugilganda kristalldagi ma'lumotlar o'chirilib, uni qayta dasturlash mumkin. Ko'pincha, axborot kristallga ultrabinafsha nurlar ta'sir ettirib o'chiriladi.

Doimiy xotira qurilma tuzilmasi.

Flesh-xotira (*Flash-Memory*) xotirlovchi element xili va ishlash printsiplari bo'yicha EEPROM xilidagi xotiraga o'xshash, ammo uning arxitekturaviy va tuzilmaviy xususiyatlari uni alohida sinfga ajratishga imkon beradi. Flesh-xotiraning yaratilishi axboroti elektr usuli bilan o'chiriladigan doimiy xotira «sxemotexnikasi rivojining eng yuqori nuqtasi hisoblanadi. Flesh-xotiradan samarali foydalanishning ikki yo'nalishini ko'rsatish mumkin:

- unchalik tez-tez o'zgarmaydigan ma'lumotlarni saqlash;
- magnit diskdagi xotirani o'rniga foydalanish.

a)

b)

Diod va tranzistorlarda tuzilgan doimiy xotira qurilmasi matritsalarini.

Foydalanuvchi tomonidan dasturlanuvchi doimiy xotira qurilma elementlari Flesh-xotirada alohida so'zlarni o'chirish ko'zda tutilmagan, axborotni uchirish butun xotira bo'yicha baravariga yoki etarlicha katta bloklar bo'yicha amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Даминова Б. Э, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, «Экономика и социум» том 2, №1(104), ст-611-614
2. Raximov, Nodir, Oybek Primqulov, and Barno Daminova. "Basic concepts and stages of research development on artificial intelligence." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.
3. Daminova Barno Esanovna, Modern Teaching Aids and Technical Equipment in Modern Educational Institutions, International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, Том 2, номер 6, ст- 33-36.
4. Yakubov, Maksadhan, and Barno Daminova. "Modernization of the education system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan." AIP Conference Proceedings. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing LLC, 2022.
5. Якубов, М. С., and Б. Э. Даминова. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ." Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences 2.4 (2022): 31-44.
6. Raximov, Nodir, et al. "As a mechanism that achieves the goal of decision management." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.
7. DAMINOVA BARNO ESANOVNA, APPROACHES OF REFLECTION OF KNOWLEDGE IN INFORMATION RESOURCES, ELECTRONIC JOURNAL OF

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING.
FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975,

8. Daminova Barno Esanovna, UDK: 372.881 CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATION SYSTEM, ELECTRONIC JOURNAL OF ACTUAL PROBLEMS OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND TRAINING. FEBRUARY, 2021 -IV. ISSN 2181-975, ст-33-37

9. Тошиев, А. Э., and Б. Э. Даминова. "ФОРМИРОВАНИЯ САМАРКАНДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ." Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017). 2017.

10. Барно Эсановна Даминова, Максадхан Султаниязович Якубов, Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз, Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики, 2013, №1, ст-306-308

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.

13. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.

14. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.

15. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.

16. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, “Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш”, ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
17. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, “Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш”, “Сервис” илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
18. Қодиров Фаррух Эргаш угли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.
19. Якубов, С. Х., and И. Ж. Бозорова. "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ ТРЕХШАРНИРНЫХ АРОК ПРИ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЗАГРУЖЕНИИ." The Scientific Heritage 82-1 (2022): 71-73.
20. Jumanazarovna, Vozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
21. Vozorova, I. J., et al. "COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2020): 23.
22. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Vozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020): 6.
23. Vozorova, I. J., Mirzayeva F. Sh, and M. A. Rustamov. "NEURAL NETWORKS. NEURAL NETWORKS: TYPES, PRINCIPLE OF OPERATION AND FIELDS OF APPLICATION." РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ (2020): 130.
24. Vozorova, I. J. "METHODS OF PROCESSING AND ANALYSIS OF BIO SIGNALS IN ELECTROCARDIOGRAPHY." ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ. 2020.
25. Vozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "MODERN PROGRAMMING TECHNOLOGIES AND THEIR ROLE." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ XXI ВЕКА. 2020.
26. Vozorova, I. J., J. B. Zoxidov, and M. A. Turdiyeva. "STORAGE OF BIOMEDICAL SIGNALS AND FORMATS OF BIOSIGNALS." СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ (2020): 116.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

27. Зохидов, Ж. Б., et al. "ОБЗОР ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ЕГО ВИДЫ." ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ. 2019.
28. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Vozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
29. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ И КОМПЬЮТЕРНО-ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
30. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК И ЭЛЕКТРОННЫХ МУЗЕЕВ." European Scientific Conference. 2019.
31. Vozorova, I. J., and S. U. Abdullayeva. "THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF METHODS OF CREATING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES." Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. 2017.

